

Мазурак Оксана Тимофіївна, доцент кафедри екології та захисту довкілля ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького

Ковалів Юлія Володимирівна, студентка ЛНУВМБ, спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького

Мазурак Ростислав Андрійович, старший викладач кафедри екології та захисту довкілля ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького

АГРОВОЛЬТАІКА ЯК ПОЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агровольтаїчні системи – це інноваційний та стратегічний підхід до поєднання відновлюваних джерел енергії з сільськогосподарським виробництвом [1, с. 11]. Агровольтаїка поєднує технологію сонячних фотоелектричних систем із сільським господарством для ефективного використання земельних ресурсів. Фермери можуть вагатися щодо впровадження такого підходу подвійного використання, тому на основі аналізу було визначено чотири основні проблеми: адекватна компенсація, ринковий потенціал, невизначеність щодо врожайності та відсутність гнучких систем для різних видів сільського господарства. Вирішивши ці проблеми, можна вдосконалити технологію, щоб зробити її зручнішою та привабливішою для сільськогосподарської спільноти та краще збалансувати потреби у виробництві продовольства та відновлюваних джерелах енергії.

Глобальне розширення інфраструктури відновлюваних джерел енергії часто може стикнутись з серйозною перешкодою: конкуренцією за високоякісні орні землі. У той час як багато країн прагнуть досягти цілей у декарбонізації, традиційна модель великомасштабного розвитку сонячної енергетики часто витісняє сільськогосподарське виробництво, що призводить до потенційних конфліктів між енергетикою та продовольством та призводить до непередбачених екологічних наслідків. Ця суперечність у використанні земель історично підкреслювалася тим, що спрямування сільськогосподарських ресурсів на енергетичні цілі може спричинити непрямі зміни у землекористуванні, що збільшують викиди парникових газів загалом. У відповідь на цей виклик з'явилися агровольтаїчні (AV) системи як стратегічна інновація, покликана гармонізувати виробництво сонячної фотоелектричної (PV) енергії з активним веденням сільського господарства за допомогою підходу до управління землею подвійного призначення. Розрахунки та оцінка впливу на довкілля протягом життєвого циклу показали, що такі системи мають кращі екологічні показники, ніж системи, що працюють лише з фотоелектричними системами, їх впливом на навколишнє середовище є меншим на 15-55 % на

кожну функціональну одиницю [2]. Інтегруючи виробництво енергії безпосередньо в сільськогосподарський ландшафт, агровольтаїчні системи перетворюють зв'язок між цими двома секторами з конкурентних на взаємодоповнюючі.

Технічна реалізація агровольтаїки значною мірою залежить від переходу від стандартних сонячних конструкцій до інженерних рішень, орієнтованих на потреби сільськогосподарських культур. На відміну від традиційних сонячних електростанцій, де основною метою є максимальна енергетична щільність, сучасні агровольтаїчні системи повинні ставити на перше місце фізіологічні потреби рослин, особливо щодо пропускання світла, спектральної якості та стабільності мікроклімату. Завдяки оптимізації «коефіцієнта світлової віддачі» та використанню двосторонніх фотоелектричних модулів є можливість збалансувати виробництво електроенергії з конкретними потребами різних культур у фотосинтезі [3; 4, с. 573]. Двостороння технологія є особливо ефективною в даному контексті, адже вона вловлює відбите світло від землі та рослинності, тим самим збільшуючи вихід енергії навіть тоді, коли панелі розташовані далеко одна від одної, щоб до культур потрапляло більше сонячного світла. Крім того, фізична інтеграція цих систем у середовище ферми вимагає значної структурної гнучкості. В даний час розробляються нові технології стеження та системи кріплення з великим просвітом, такі як ті, що розроблені спеціалізованими фірмами, щоб гарантувати, що енергетична інфраструктура не перешкоджатиме роботі важкої техніки та традиційним сільськогосподарським практикам (рис. 1). Ці системи дозволяють динамічно регулювати кути нахилу панелей, які можна нахилити для захисту культур від надмірної спеки або граду, або перемішувати їх для забезпечення максимального просвіту під час періоду збору врожаю.

Рис. 1. Об'єкт AgriPV [3]

З економічної та екологічної точок зору агровольтаїка демонструє кращі показники життєвого циклу порівняно з ізольованими сонячними системами або

традиційними моделями ведення сільськогосподарської діяльності. Комплексні оцінки життєвого циклу (LCA) демонструють, що системи AV значно підвищують ефективність землекористування – часто вимірювану за допомогою коефіцієнта еквівалентності землі (LER) – одночасно зменшуючи вуглецевий слід, пов'язаний як з виробництвом енергії, так і з логістикою продовольства. Методології LCA для систем APV характеризуються значною неоднорідністю у виборі функціональних одиниць, визначеннях меж системи та методах оцінки впливу [5, с. 261]. Окрім зменшення викидів вуглецю, ці системи надають життєво важливі екосистемні послуги, які стають дедалі ціннішими в умовах зміни клімату.

У посушливих та напівпосушливих кліматичних умовах часткова тінь, яку створюють сонячні батареї, формує захисний мікроклімат, що зменшує випаровування ґрунту та тепловий стрес рослин. Цей ефект затінення може призвести до суттєвого зменшення потреб у зрошенні, тим самим знижуючи споживання води та підвищуючи загальну кліматичну стійкість ферми. У деяких випадках покращене утримання води та прохолодніші денні температури можуть навіть подовжити вегетаційний період для певних чутливих культур. Для того щоб досягнути максимального результату використовуючи дані системи, є типові просторово-конструктивні конфігурації агровольтаїчних (APV) систем (рис. 2), що відрізняються за способом розміщення панелей (вертикальне, надземне, міжрядне), їх орієнтацією та використанням систем відстеження сонця (одно- та двовісних).

Рис. 2. Просторові моделі розміщення агровольтаїчних систем [5]

Переломним напрямком у цій галузі є концепція «регенеративної агровольтаїки», яка поєднує розвиток сонячної енергетики з практиками регенеративного землеробства. Цей підхід зосереджується на відновленні здоров'я ґрунту, підвищенні біорізноманіття та поглинанні вуглецю в ґрунтовому профілі під панелями [6]. Тоді як традиційна агровольтаїка

наголошує на ефективності землекористування, регенеративні моделі надають пріоритет довгостроковій екологічній якості ділянки, перетворюючи сонячні ферми на осередки біорізноманіття, що підтримують запилювачів, покращують вміст органічної речовини в ґрунті та ефективніше регулюють місцевий стік води. Для сільськогосподарської спільноти це є значною можливістю для економічної диверсифікації. Подвійний потік доходів – що складається з продажу традиційних сільськогосподарських культур та стабільних, незалежних від погоди доходів від сонячної енергії – діє як фінансовий буфер проти неврожайів та волатильності ринку. Цей додатковий капітал можна повторно інвестувати у ферму для субсидування переходу до більш високотехнологічних, стійких сільськогосподарських методів, які в іншому випадку були б не вигідними.

Незважаючи на ці задокументовані переваги, широкому впровадженню агровольтаїки заважають кілька серйозних перешкод, які необхідно усунути за допомогою політичних заходів та просвітницької роботи. Експертний аналіз у сільськогосподарському секторі висвітлює глибоке занепокоєння щодо довгострокової гарантії продуктивності земель. Фермери часто сприймають встановлення сонячних панелей як ризиковане довгострокове втручання, яке може суттєво змінити структуру ґрунту, обмежити вибір культур у майбутньому або ускладнити можливе виведення об'єкта з експлуатації. Ця невизначеність посилюється відсутністю довгострокових емпіричних даних щодо стабільності врожайності в різних географічних регіонах та для різних видів культур. Крім того, нинішні ринкові структури та моделі компенсації часто не забезпечують фермерам справедливої частки прибутку від енергетики; багато бізнес-моделей досі розглядають фермерів як пасивних землевласників, а не як активних партнерів у переході до енергетики. Щоб системи AV мала успіх, потрібна система «справедливої компенсації», яка відобразить складність та трудомісткість управління системою подвійного використання.

Крім того, низька адаптивність традиційної сонячної інфраструктури часто суперечить мінливим і динамічним потребам сучасної сільськогосподарської діяльності. Для того щоб агровольтаїка стала загальноприйнятим рішенням, необхідна гнучкість систем, які будуть спроектовані з урахуванням різних масштабів діяльності та змін у сільськогосподарських практиках протягом кількох десятиліть. Регуляторні та політичні перешкоди також залишаються значним фактором, що перешкоджає розвитку даних систем, адже багато існуючих законів про зонування, податкових стимулів та класифікацій землекористування не визнають системи подвійного призначення, часто змушуючи обирати між сільськогосподарськими субсидіями та дозволами на виробництво енергії. Це призводить до складних, фінансово затратних процесів отримання дозволів та юридичних неоднозначностей, що стримує інвестиції з боку фермерів.

Підсумовуючи, слід зазначити, що подолання розриву між відновлюваною енергетикою та сталим сільським господарством за допомогою впровадження агровольтаїки відкриває революційні можливості для задоволення потреб у продовольстві та енергії. Потенційні переваги – підвищення продуктивності

землі, пом'якшення наслідків зміни клімату, покращення стану ґрунтів та економічна диверсифікація – є значними. Однак для того щоб реалізувати цей потенціал необхідні міждисциплінарні зусилля з удосконалення технології, оновлення політичних рамок і вирішення обґрунтованих занепокоєнь сільськогосподарської спільноти щодо гнучкості та продуктивності. Зосередившись на регенеративних практиках та прозорих, орієнтованих на фермерів бізнес-моделях, агроvoltaїка може трансформуватися з інноваційної пілотної концепції на визначальний аспект сталого розвитку сільських територій.

Список використаних джерел

1. Pascaris A. S., Schelly C., Pearce J. M. A first investigation of agriculture sector perspectives on the opportunities and barriers for agrivoltaics. *Agriculture*. 2020. Vol. 10, no. 11. 16 p. <https://www.mdpi.com/2073-4395/10/12/1885>
2. Ravilla A. et al. Techno-economic and life cycle assessment of agrivoltaic system (AVS) designs. *Science of The Total Environment*. 2024. Vol. 912. Art. 169274. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38092209/>
3. Where research and engineering are reshaping AgriPV. *REM Tec. Technologies*. URL: <https://www.remtec.energy/technologies/#AgrovoltaicoFisso>
4. Crop-specific optimization of bifacial PV arrays for agrivoltaic food-energy production: the light-productivity-factor approach / M. H. Riaz, H. Imran, H. Alam et al. *IEEE Journal of Photovoltaics*. 2022. Vol. 12, no. 2. P. 572-580. <https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/229970/>
5. Nik Zad A. et al. Life cycle assessment of various agrivoltaic systems across Europe. *Sustainable Production and Consumption*. 2025. Vol. 60. P. 260 - 280. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S23525509250019>
6. Grell K. B., Parker S. S. Regenerative agrivoltaics: Challenges and opportunities in Southern California's Inland Empire region. *Energy Nexus*. 2026. Vol. 21. Art. 100661. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2026.100661> (дата звернення: 10.04.2026).